

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
Samarqand davlat universitetining
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

TADBIRKORLIK VA PEDAGOGIKA

ILMIY-USLUBIY JURNAL

ISSN 2181-2659

2025/N^o5

SLIB.UZ
Scientific library of Uzbekistan

Library

**Google
Scholar**

OpenAIRE

RESEARCHBIB
ACADEMIC RESOURCE INDEX

**INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETINING
DENOV TADBIRKORLIK VA PEDAGOGIKA INSTITUTI**

TADBIRKORLIK VA PEDAGOGIKA
Ilmiy-uslubiy jurnal

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПЕДАГОГИКА
Научно-методический журнал

ENTREPRENEURSHIP AND PEDAGOGY
Scientific and methodical journal

2025-yil 5-son

DENOV – 2025

Tadbirkorlik va pedagogika ilmiy-uslubiy jurnali OAK Rayosatining 2022-yil 30-sentabrdagi 325/5-son qaroriga asosan 13.00.00 – Pedagogika fanlari bo‘yicha OAK (Oliy attestatsiya komissiyasi) nashrlari ro‘yxatiga kiritilgan. Entrepreneurship and pedagogy scientific and methodical journal was included in the list of publications on Pedagogical Sciences at 13.00.00 based on the decision of the HAC (the Higher Attestation Commission) No. 325/5 dated September 30, 2022.

Tahrir kengashi raisi: Ruziyev Oybek Abdimo‘minovich – Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti rektori.

Bosh muharrir: Shukurov Rustam Eshonqulovich – Imiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor.

Mas‘ul muharrir: Bo‘tayev Usmonjon Xayrullayevich – O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor.

Mas‘ul kotib: Jurayev Boxodir Turdaliyevich – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i.

Muharrir: Mordayev Bekzod Turobovich.

Chairman of the editorial board: Ruziyev Oybek Abdimuminovich – Rector of the Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy.

Editor-in-chief: Shukurov Rustam Eshonkulovich – Vice-Rector for scientific affairs and innovations.

Responsible editor: Butayev Usmonjon Khayrullayevich – Vice-Rector for academic affairs.

Responsible secretary: Jurayev Bokhodir Turdaliyevich – Head of the department of scientific research, innovations and scientific-pedagogical personnel training.

Editor: Mordayev Bekzod Turobovich.

Tahrir hay‘ati a‘zolari:

Raximov G‘anisher Xudoyqulovich – Filologiya fanlari doktori (DSc), professor, O‘zDJTU.

Sol Von Te (Janubiy Korea) – Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Dani Raviprakash Gavindrao (AQSH) – Biologiya fanlari doktori (DSc), professor, DTPI.

Musurmonkulova Madina Nosirovna – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, DTPI.

Suvonov Zavqiddin Norqulovich – Filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent, DTPI.

Rajapov O‘tkir Do‘snayevich – Iqtisod fanlari doktori (DSc), dotsent, DTPI.

Bozorov Ruslan Hamdamovich – Iqtisod fanlari doktori (DSc), dotsent, DTPI.

Melikov Otabek Maxmadaminovich – Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, DTPI.

Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich – Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Allayarova Soliha Narzullayevna – Pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent, TDYU.

Shukurov Rustam Eshonkulovich – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Maxmudov Shokir Kamolovich – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, DTPI.

To‘raxonov Fozil Bobonazarovich – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Mirzayev Mutalib Jurayevich – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, DTPI.

Members of the Editorial Board:

Rakhimov Ganisher Khudoykulovich – Doctor of philological sciences (DSc), professor, UzSWLU.

Sol Von Te (South Korea) – Doctor of philosophy in philological sciences (PhD).

Dani Raviprakash Gavindrao (USA) – Doctor of biological sciences (DSc), professor, DTPI.

Musurmonkulova Madina Nosirovna – Doctor of philosophy in pedagogical sciences (PhD), associate professor, DIEP.

Suvonov Zavqiddin Norqulovich – Doctor of philological sciences (DSc), associate professor, DIEP.

Rajapov O‘tkir Do‘snayevich – Doctor of economic sciences (DSc), associate professor, DIEP.

Bozorov Ruslan Hamdamovich – Doctor of economic sciences (DSc), associate professor, DIEP.

Melikov Otabek Makhmadaminovich – Doctor of philosophy in economics (PhD), associate professor, DIEP.

Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich – Doctor of philosophy in economics (PhD), DIEP.

Allayarova Soliha Narzullaevna – Doctor of pedagogical sciences (DSc), associate professor, TSUL.

Shukurov Rustam Eshonkulovich – Doctor of philosophy in pedagogical sciences (PhD), DIEP.

Makhmudov Shokir Kamolovich – Doctor of philosophy in pedagogical sciences (PhD), associate professor, DIEP.

Turahonov Fozil Bobonazarovich – Doctor of philosophy in pedagogical sciences (PhD), DIEP.

Mirzaev Mutalib Juraevich – Doctor of philosophy in pedagogical sciences (PhD), associate professor, DIEP.

Norboyeva Sarvinoz Mengaliyevna – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, DTPI.

Ro'ziyeva Inobat Jo'rayevna – Biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, DTPI.

Xamroyeva Marg'uba Komilovna – Biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, DTPI.

Xolmurodov Mengboy Amirovich – Biologiya fanlari nomzodi, DTPI.

Jurayev Boxodir Turdaliyevich – Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, DTPI.

Nazirov Baxtiyor Safarovich – Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, DTPI.

Muminov Ulmas Ravshanqulovich – Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Xo'janova Tamara Jo'rayevna – Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, DTPI.

Toshboboyev Maqsud Jalilovich – Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, DTPI.

Raxmatov Erkin Tog'aymurodovich – Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Mamajanov Rahmatilla Yakubjanovich – Texnika fanlari nomzodi, dotsent, DTPI.

Tursunbadalov Umid Abdumalikovich (Tojikiston) – Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Sobirova Mavjuda Ro'ziyevna – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, DTPI.

Eshkarayev Ulug'bek Choriyevich – Texnika fanlari nomzodi, dotsent, DTPI.

Ismatov Sunnatilla Shamsulloyevich – Texnika fanlari doktori (DSc), dotsent, DTPI.

Shukurov Dilmurod Xursanovich – Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent DTPI.

Abduraxmanov Alijon Abdulaxatovich – Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Primqulov Begali Sheraliyevich – Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Karimov Husniddin Rustamovich – Kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Kulbosheva Xurshida Xasanovna – Kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Sodiqova Baxtigul Ibodullayevna – Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Norboyeva Sarvinoz Mengaliyevna – Doctor of philosophy in pedagogical sciences (PhD), associate professor, DIEP.

Ruziyeva Inobat Jurayevna – Doctor of philosophy in biological sciences (PhD), associate professor, DIEP.

Khamroyeva Marguba Komilovna – Doctor of philosophy in biological sciences (PhD), associate professor, DIEP.

Xolmurodov Mengboy Amirovich – Candidate of biological sciences, DIEP.

Jurayev Bokhodir Turdaliyevich – Doctor of philosophy in historical sciences (PhD), associate professor, DIEP.

Nazirov Bakhtiyor Safarovich – Doctor of philosophy in historical sciences (PhD), associate professor, DIEP.

Muminov Ulmas Ravshankulovich – Doctor of philosophy in historical sciences (PhD), DIEP.

Khujanova Tamara Zhurayevna – Doctor of philosophy in philosophical sciences (PhD), associate professor, DIEP.

Toshboboev Maksud Jalilovich – Doctor of philosophy in philosophical sciences (PhD), associate professor, DIEP.

Rakhmatov Erkin Togaymurodovich – Doctor of philosophy in philosophical sciences (PhD), DIEP.

Mamajanov Rahmatilla Yakubjanovich – Candidate of technical sciences, associate professor, DIEP.

Tursunbadalov Umid Abdumalikovich (Tajikistan) – Doctor of philosophy in technical sciences (PhD), DIEP.

Sobirova Mavjuda Ruziyevna – Doctor of philosophy in pedagogical sciences (PhD), associate professor, DIEP.

Eshkarayev Ulugbek Choriyevich – Candidate of technical sciences, associate professor, DIEP.

Ismatov Sunnatilla Shamsulloyevich – Doctor of technical sciences (DSc), associate professor, DIEP.

Shukurov Dilmurod Khursanovich – Doctor of philosophy in technical sciences (PhD), associate professor, DIEP.

Abdurakhmanov Alijon Abdulakhatovich - Doctor of philosophy in technical sciences (PhD), DIEP.

Primkulov Begali Sheraliyevich – Doctor of philosophy in technical sciences (PhD), DIEP.

Karimov Khusniddin Rustamovich – Doctor of philosophy in chemistry (PhD), DTPI.

Kulbosheva Khurshida Khasanovna – Doctor of philosophy in chemistry (PhD), DTPI.

Sodiqova Bakhtigul Ibodullayevna – Doctor of philosophy in philological sciences (PhD), DIEP.

PEDAGOGIKA

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GERMENEVTIK YONDASHUV ASOSIDA KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH KOMPONENTLARI

ESHNAZAROV MUROD KARIMOVICH

Termiz davlat universiteti

“Pedagogika va ijtimoiy ish” kafedrasida doktoranti

Email: eshnazarovmurod4@gmail.com

UDK: 37.013.42

Kalit so‘zlar:

kasbiy faoliyat, o‘qituvchi, xususiyat, ta’lim, tarbiya, germeneytik yondashuv, qiziqish, motivatsiya, komponent, motivatsion, refleksiv, operatsion, emotsional-barqaror, qiziqish.

Annotatsiya:

Mazkur maqolada mutaxassislar tayyorlashning asosiy maqsadi – Davlat ta’lim standartlarida belgilangan kasbiy qoidalar va bilimlarni o‘zlashtirish uchun qo‘yilgan talablar, bo‘lajak o‘qituvchilarni germeneytik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari, komponentlari hamda unga ta’sir etuvchi omillar haqida ma’lumot berilgan. Tadqiqot doirasida germeneytik yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning motivatsion, refleksiv, operatsion, mazmunli, yo‘naltiruvchi hamda emotsional-barqaror komponentlarining mohiyati ochib berilgan. Shuningdek, bo‘lajak o‘qituvchilarni germeneytik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning falsafiy, pedagogik va psixologik jihatlari – tushunish va tushuntirish bilan bog‘liq xususiyatlari, shaxsning germeneytik yo‘naltirilganligi mazmuni va mohiyati asosida tahlil qilingan. Shu asosda uning tarkibiy qismlari yoritib berilgan.

КОМПОНЕНТЫ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевые слова:

профессиональная деятельность, учитель, характеристика,

Аннотация:

В данной статье представлена информация об основной цели подготовки специалистов – профессиональных правилах и требованиях к усвоению знаний, установленных в Государственных образовательных стандартах, педагогико-

образование,
воспитание,
герменевтический
подход, интерес,
мотивация,
компонент,
мотивационный,
рефлексивный,
операционный,
эмоционально-
стабильный,
интерес.

психологических особенностях, компонентах и факторах, влияющих на подготовку будущих учителей к профессиональной деятельности на основе герменевтического подхода. В рамках исследования раскрыта сущность мотивационного, рефлексивного, операционного, содержательного, направляющего и эмоционально-устойчивого компонентов подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности на основе герменевтического подхода. Также проанализированы философские, педагогические и психологические аспекты подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности на основе герменевтического подхода – особенности, связанные с пониманием и объяснением, на основе содержания и сущности герменевтической направленности личности. На этой основе освещены его составные части.

COMPONENTS OF PREPARING FUTURE TEACHERS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON A HERMENEVTIC APPROACH

Keywords:

professional activity, teacher, characteristic, education, upbringing, hermeneutic approach, interest, motivation, component, motivational, reflexive, operational, emotionally stable, interest.

Abstract:

This article provides information on the main goal of training specialists – the requirements for mastering professional rules and knowledge defined in the State Educational Standards, the pedagogical and psychological features, components, and factors influencing the preparation of future teachers for professional activity based on a hermeneutic approach. Within the framework of the research, the essence of the motivational, reflexive, operational, meaningful, guiding, and emotionally stable components of preparing future teachers for professional activity based on a hermeneutic approach is revealed. Also analyzed are the philosophical, pedagogical, and psychological aspects of preparing future teachers for professional activity based on a hermeneutic approach – features related to understanding and explanation, the content and essence of hermeneutic orientation of the individual. On this basis, its components are highlighted.

KIRISH

Dunyoda bo‘lajak mutaxassislarni kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirishda zamonaviy yondashuvlardan keng foydalanish, kasbiy kompetentligini rivojlantirish, kasbiy tayyorgarlikni modernizatsiyalash hamda kasbiy ta‘lim sharoitida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashning pedagogik-psixologik mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Kasbiy ta‘lim sohasida olib borilayotgan rivojlanish tendensiyalari germenevtik yondashuv asosida oliy ta‘lim talabalarining kasbiy kompetentligini, mantiqiy-mustaqil hamda ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish, individual kasbiy rivojlanish darajasini oshirish va zamon talablariga javob beradigan mutaxassis kadrlar tayyorlash zaruratini ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, rivojlangan davlatlar mehnat bozorida raqobatlasha oladigan, yuksak tafakkurga va kasbiy ijodiy fikrlash qobiliyatiga ega mutaxassislarni tayyorlash xalqaro maydonda munosib o‘rin egallash uchun muhim ahamiyatga ega.

Bu esa ta‘lim-tarbiya jarayonida talabalarni kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning psixologik va pedagogik xususiyatlarini, mazkur jarayonning tuzilmasi hamda komponentlarini aniqlashtirishni, shuningdek, pedagogik-psixologik fanlarni o‘qitish jarayonida talabalarni germenevtik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirishni taqozo etadi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni germenevtik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlash komponentlariga, avvalo, talabalar tomonidan pedagogik faoliyatning asl mazmunini anglash va tushunish qobiliyati kiradi.

Aslida, mutaxassislar tayyorlashning asosiy maqsadi – Davlat ta‘lim standartlarida belgilangan kasbiy malaka va bilimlarni o‘zlashtirish uchun qo‘yilgan talablarga muvofiq holda shakllanadi [5, 46]. Ushbu jarayon aniq yo‘naltirilgan tizim asosida ishlab chiqilgan ta‘lim-tarbiya jarayonida tarkibiy komponentlar, shuningdek, kognitiv va affektiv (xulq-atvor) maqsadlar bilan asoslanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqotimizdan ko‘zlangan asosiy maqsad – pedagogik yo‘nalishda tahsil olayotgan talabalarining anglash, tushunish va tushuntirish ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda shu asosda ularni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirishdan iborat. Germenevtik metodologiya ma‘no va mazmuni tushuntirish, talqin etish xususiyati bilan ajralib turadi hamda bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda muhim o‘rin tutadi. Bu esa germenevtik yondashuv tushunchasining mohiyati, mazmuni va uning o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlashtirishni taqozo etadi. Shu o‘rinda haqli savol tug‘iladi: “Nima uchun bo‘lajak

o'qituvchilarni germenevtik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlash zarur?" Shuningdek, "Oliy ta'limda tahsil olayotgan bo'lajak mutaxassislarining anglash, tushunish, fikrlash va mantiqiy tafakkur darajasi qanday shakllanmoqda?" kabi savollar ham ushbu masalaning dolzarbligini yanada oshiradi.

Ma'lumki, biz bo'lajak o'qituvchi deganda oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan talabalarni tushunamiz. Pedagogik va psixologik nuqtayi nazardan ushbu davr o'spirinlik davri deb nomlanib, u mustaqil hayotning boshlanishi bilan xarakterlanadi. Hayotdagi bu o'zgarishlar talaba shaxsiga, uning o'z-o'zini hamda hayotdagi voqea-hodisalar mohiyatini anglashiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

O'spirinlik davrida talaba shaxsida mustaqil hayotga kirishish jarayoni, hayotdagi o'zgarishlarga nisbatan o'z munosabatini shakllantirish, o'z-o'zini anglash jarayoni kuchayadi [6, 65-82]. Bu davrda ularda bilishga bo'lgan qiziqish tobora amaliy tus ola boshlaydi. Talabalik yillarida professor-o'qituvchilar tomonidan berilayotgan ta'lim-tarbiya natijasida sezgirlik, kuzatuvchanlik, mohiyatni anglash, yuksak darajadagi xotira, nutq, muloqot, tushunish, mantiqiy fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalari rivojlanadi.

Shu bilan birga, ushbu davrda turli xil asarlarni o'qish va ularni tahlil qilish orqali mustaqil fikrlash, mulohaza yuritish hamda munozaraga kirishish ko'nikmasi shakllanadi. Bu esa talabalarni germenevtik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish zaruriyatini belgilaydi.

Kasbiy-pedagogik faoliyatning yuqori darajasi egallangan bilim, ko'nikma va malakalarga egalik darajasi bilan o'lchanadi. Shunga ko'ra, germenevtik yondashuvga ega talaba yuqori darajadagi anglash, tushunish va tahlil qilish ko'nikmalariga ega bo'lishi lozim.

Buning uchun bo'lajak mutaxassislarda quyidagi sifatlar shakllangan bo'lishi talab etiladi:

- eruditsiya (bilimdonlik, aql-zakovat);
- kognitivlik (anglash, bilish va tushunish qobiliyati);
- sohaning mohir ustasi bo'lish;
- insonparvarlik;
- tashkilotchilik;
- tashabbuskorlik;
- pedagogik hamkorlik [3, 76-78].

Har bir pedagog har doim kasbiy mahorat va kasbiy kompetentligini o'zining aqliy mehnati, intellektual faoliyati hamda yuksak tafakkuri orqali ro'yobga chiqarishga intiladi. Yuqorida qayd etilgan sifat va xususiyatlar bo'lajak o'qituvchilarni germenevtik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashni

ta'minlaydi.

Shuning uchun ushbu muammoni chuqurroq o'rganish va atroflicha tahlil etishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Shunga ko'ra, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida germenevtik yondashuvni qo'llash, hamda ushbu yondashuvga asoslangan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish imkonini beruvchi quyidagi vazifalar belgilab olindi:

- kasbiy-pedagogik ta'lim-tarbiya jarayonida germenevtik yondashuvni qo'llashning mazmuni va mohiyatini ochib berish orqali kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirish;
- germenevtik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning pedagogik va psixologik xususiyatlari hamda omillarini aniqlash;
- germenevtik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning didaktik imkoniyatlarini belgilash;
- bo'lajak o'qituvchilarni germenevtik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlash modelini ishlab chiqish [5, 27-29].

Shaxsning ma'lum maqsad asosida yo'naltirilganligi – bu uning integrativ xususiyati bo'lib, u maqsadlar, qadriyatlar, motivlar va intilishlarni o'zida namoyon etadigan kasbiy faoliyat natijasi hisoblanadi.

Germenevtik yondashuv – bu shaxsning kasbiy anglanganlik darajasini belgilovchi, insonning kasbiy hamda shaxsiy faoliyatida ilmiy va ijodiy qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish imkonini beruvchi jarayondir. Shaxsning germenevtik yo'nalganligi mazmuni va mohiyatidan kelib chiqib, biz uning quyidagi tarkibiy qismlarini ajratdik:

- kasbiy qadriyatlar orientatsiyasi;
- kasbiy maqsad;
- kasbiy anglash;
- kasbiy motivatsiya;
- kasbiy muvaffaqiyatga intilish [3, 6-10].

Talaba shaxsining germenevtik yo'nalganligi – bu kasbiy qadriyatlar mazmunini anglash, kasbiy-pedagogik faoliyatdagi ijtimoiy va shaxsiy maqsadlarni tushunish, kasbiy o'z-o'zini anglash, o'z kasbiy faoliyat yo'lini aniqlay olish, kasbiy qiziqish hamda ta'lim ehtiyojlarining shakllanganligi va rivojlanganligi, kasbiy refleksiv qobiliyatlar va ularni amalga oshirishning pedagogik imkoniyatlari kabi ko'rsatkichlar bilan baholanadi.

Ushbu ko'rsatkichlar shaxsning germenevtik yo'nalganligini baholashda kognitiv, emotsional-baholovchi, refleksiv va motivatsion mezonlarni ajratish

TAHLIL VA NATIJALAR

Quyida bo'lajak o'qituvchilarni germeneytik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning tarkibiy komponentlari mazmuniga to'xtalamiz.

Kognitiv faza motivatsion va yo'naltiruvchi komponentlarni o'z ichiga oladi. Ushbu faza bo'lajak o'qituvchilarning oliy ta'limda o'qishdan ko'zlagan maqsadi va mazmunini anglay olishi, o'z qiziqishlari hamda imkoniyatlarini to'g'ri baholay bilishi bilan izohlanadi va yo'naltiruvchi xususiyat kasb etadi. Ma'lumki, oliy ta'limdagi o'quv-tarbiya jarayonini rivojlantirish ushbu jarayonning asosiy ishtirokchilari – o'qituvchi va talabalar dunyoqarashi hamda tafakkuridagi o'zgarishlarga, ularning kompetentligiga bevosita bog'liqdir. Har bir talabaning malakali mutaxassis sifatida shakllanishi uchun unda tanlagan ixtisosligiga nisbatan kuchli ichki motivlar, hayotda esa muvaffaqiyatga erishish yoki yutuqlarga intilish ehtiyoji rivojlangan bo'lishi zarur.

Kasbiy-pedagogik faoliyatga germeneytik yondashuv asosida tayyorlashning motivatsion komponenti – bu shaxsning qiziqishlari, qadriyatlar va motivlarini izohlash, hayotiy yo'nalish va kognitiv faoliyatning ustuvor yo'nalishlarini belgilovchi individual baholash tizimini uyg'unlashtirishdir. Shuningdek, bu komponent shaxs resurslarini yangilash va hissiy holatini barqarorlashtirish orqali aniq maqsadlarga erishish strategiyasini tanlash hamda shaxsiy yo'nalganlikni belgilash vazifalarini bajaradi.

Kasbiy-pedagogik faoliyatga germeneytik yondashuv asosida tayyorlashning reflektiv komponenti esa sodir bo'layotgan voqea-hodisalar mazmunini anglash, tushunish va tahlil qilish asosida o'z hayotiy maqsad hamda vazifalarini aniqlashtirish, shuningdek, o'z faoliyati va fikrlarini tahlil qilish orqali real hayot talablari bilan muvofiqligini baholash xususiyatlari bilan izohlanadi. Ushbu komponent bo'lajak mutaxassislarga o'z kasbiy faoliyati hamda pedagogik jarayon mohiyatini to'g'ri ifodalash va kuzatib borish imkonini beradi.

Kasbiy-pedagogik faoliyatga germeneytik yondashuv asosida tayyorlashning operatsion komponenti o'zida motivatsion va reflektiv komponentlarning xususiyatlarini aks ettiradi. Mazkur komponent bo'lajak o'qituvchilarning sodir bo'layotgan voqea-hodisalar asl mazmunini anglash, kasbiy tasavvurlarning shakllanishi, pedagogik faoliyat bilan bog'liq samarali ish usullarini o'zlashtirishga bo'lgan shaxsiy ehtiyoj mavjudligi hamda kasbiy faoliyat mazmunining anglanganlik darajasi bilan izohlanadi.

Kasbiy-pedagogik faoliyatga germeneytik yondashuv asosida tayyorlashning yo'naltiruvchi komponenti esa bo'lajak mutaxassislarning dunyoqarashi, fikrlash yo'nalganligi, o'zi va atrof-muhit haqidagi tasavvurlari, rivojlanganlik holati,

shuningdek voqea-hodisalar mazmunini tushuntirish va sharhlash kabi ko'nikmalarining rivojlanganligi bilan tavsiflanadi. Mazkur komponent asosida talaba pedagogik faoliyat mazmunini anglash, nazorat qilish va boshqarish, faoliyat yo'nalishlarini loyihalash hamda amalga oshirish, yangi bilim va tajribalarni egallashga doir ko'nikmalarga ega bo'ladi.

Kasbiy-pedagogik faoliyatga germeneytik yondashuv asosida tayyorlashning emotsional-barqarorlik komponenti mazmunini quyidagicha izohlash mumkin: shaxsning tushunarsiz bo'lgan hissiy-kechinmalardan xabardorligi, ularning ta'sirini kamaytirish yoki bartaraf etish, hissiyotlarda tabiiylikni saqlash hamda hissiy nazoratni yurita olish qobiliyatidir. Kasbiy-pedagogik faoliyatning muhim sharti – emotsional barqarorlik bo'lib, u sodir bo'layotgan voqea-hodisalar mazmunini anglash, tushunish va izohlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kasbiy-pedagogik faoliyatga germeneytik yondashuv asosida tayyorlashning mazmunli komponenti yuqorida qayd etilgan barcha komponentlarning o'ziga xos jihatlarini umumlashtirgan holda namoyon bo'ladi. Mazkur komponentni bo'lajak o'qituvchilarda quyidagi jihatlarining shakllanganligi orqali izohlash mumkin:

- tushunish va tushuntirishga oid faoliyat ko'nikmalarining egallanganligi;
- kasbiy refleksiv ko'nikmalarning rivojlanganligi;
- kasbiy emotsional barqarorlikning shakllanganligi;
- o'z-o'zini anglash orqali yuqori darajadagi hissiy va aqliy uyg'unlikka erishish;
- fikrlarning tashqi (eksteriorizatsiya) va ichki (interiorizatsiya) ifodalanishining yuksak darajada bo'lishi.

Ushbu komponent yakuniy natijalarni o'zida aks ettiradi. U bo'lajak mutaxassisning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiylashuvi, ta'limiy va tarbiyaviy faoliyatni olib borish sharoitlari, shaxslararo munosabatlardagi ishtiroki, pedagogik faoliyat mazmunini anglash hamda his qilish jarayoniga oid barcha ko'nikmalarni o'z ichiga oladi.

XULOSA

Bo'lajak o'qituvchilarda germeneytik yondashuv asosida kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlanishni belgilovchi omillar sifatida yuqorida qayd etilgan tarkibiy komponentlarni ajratish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan ushbu komponentlar talabaning kasbiy rivojlanishini ta'minlaydigan zarur ijtimoiy muhitni yaratishga, ta'lim jarayoni bilan uzviy bog'liqlikda o'quv-tarbiyaviy, ilmiy-tadqiqotchilik va amaliy faoliyatni samarali olib borish uchun qulay shart-sharoitlarni tashkil etishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, bu komponentlar talabanning o‘z-o‘zini kasbiy takomillashtirishga nisbatan ongli munosabatini shakllantiradi hamda kasbiy o‘sh jarayonida mustaqil qaror qabul qilish, o‘z faoliyatini tahlil etish va takomillashtirishga bo‘lgan ichki ehtiyojni kuchaytiradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoyev Sh. M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – 146 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi. “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi Qonun. – Toshkent, 2024. – 5 b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. 2020-yil 27-fevraldagi PQ–4623-son “Pedagogik ta’lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 28.02.2020-y., 07/20/4623/0220-son; 13.06.2020-y., 07/20/4749/0758-son.
4. Azizxo‘jayeva N. N. O‘qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. – Toshkent: Nizomiy nomli TDPU, 2000. – 52 b.
5. Ishmuhamedov R. va boshq. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste’dod jamg‘armasi, 2008. – B. 16-18.
6. Ismailov M. Q. Bo‘lajak o‘qituvchilarda sanogen tafakkurni rivojlantirish texnologiyasi: Monografiya. – Toshkent: Irfon-print nashriyoti, 2023. – B. 27-79.
7. Allayarova S. Germenevtika: O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Universitet, 2017. – 78 b.
8. Богин Г. И. Обретение способности понимать: Введение в филологическую герменевтику. – Москва: Психология и Бизнес ОнЛайн, 2001.
9. Брудный А. А. Психологическая герменевтика. – Москва: Лабиринт, 2005.
10. Haydarova O. Q. Bo‘lajak o‘qituvchilarni ta’lim jarayoniga texnologik yondashuvga tayyorlash: Pedagogika fanlari nomzodi dissertatsiyasi. – Qarshi, 2004. – B. 76-97.
11. Ibragimov X., Abdullayeva Sh. Pedagogika nazariyasi: Darslik. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2008. – 288 b.

MUNDARIJA:

IJTIMOIIY FANLAR

1. **Nazirov B. S, Pardaboyev I. N.** *Surxon vohasining qadimgi davrdagi mudofaa devorlari* 5-17
2. **Bebitov M. A, Turg'unboyev K. I.** *Usmonli imperiyasining shakllanishida turkman beyliklarining roli: XII-XIV asrlar tahlili*..... 18-28
3. **Muminov U. R.** *Ko'chmanchi turkiy xalqlarda otning iqtisodiy funksional roli*..... 29-41
4. **Nazirov B. S, Jumayev A. F, Qo'shoqova M. A.** *O'tkur Islomov – Markaziy Osiyo paleolitshunosligining yirik namoyandasi*.....42-51
5. **Boborahimov SH. I.** *Dostonchilik san'atini yoshlar orasida targ'ib qilishning ijtimoiy-madaniy ahamiyati*.....52-59
6. **Abdimov D. O.** *Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari*.....60-68
7. **Djurayev B. R.** *Turkiy sivilizatsiyada oila institutining tarixiy ildizlari* 69-80
8. **Tursunov J. N.** *O'zbekistonda urbanizatsiya jarayonlarining ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotga ta'siri (XIX asrning oxiri – XX asrning birinchi yarmida)*.....81-90

TABIY FANLAR

9. **Хакимова С. Х, Турдиева Г. И, Мамурова З. М.** *Биологическая активность и фитохимические свойства лавра благородного (Laurus Nobilis L.)*..... 91-104
10. **Berdiyev A. A.** *Xizmat ko'rsatish korxonalarining innovatsion rivojlanish xususiyatlari, tamoyillari va shart sharoitlari*.....105-114
11. **Ибрагимов Х. Х.** *Фрактальные связи пифагоровых троек*..... 115-129
12. **Ismatov S. Sh, Donayev H. T, Kamilov A. Sh.** *Mahalliy bentonitni ko'rsatkichlari va sanoatdagi o'rni*..... 130-146

PEDAGOGIKA

13. **Xalmuratova J. G.** Ixtisoslik fanlarini integratsiyalash asosida kreativ potensialni rivojlantirish 147-155
14. **Maxmudov Sh. K.** Pedagog faoliyatida o‘z-o‘zini o‘qitish va o‘z-o‘zini tarbiyalashning xususiyatlari..... 156-164
15. **Baymurzaeva A. A.** Elektron ta‘lim resurslari nufuz koeffitsienti: foydalanuvchi faoliyatiga asoslangan metodika..... 165-173
16. **Kenjabayev J. A.** Ingliz tili va o‘zbek tillarida sport terminlari tarjima va izohi xususiyatlarining o‘rni..... 174-182
17. **Ibragimova D. K.** Muammoli ta‘lim texnologiyasi asosida silindrnig sirti va hajmini o‘rgatishning metodik asoslari 183-192
18. **Mahmatmurodova T. Sh.** Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari 5-7 yoshli bolalarni media orqali tanqidiy va ijodiy fikrlashga o‘rgatish..... 193-201
19. **Amirqulov A. J.** Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativlik yondashuv asosida iqtisodiy bilimlarni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 202-210
20. **Xolbekov A. M.** Talabalarda ma‘naviy-axloqiy sifatlarni takomillashtirish modeli..... 211-219
21. **Ergasheva O. J.** Boshlang‘ich ta‘lim jarayoniga sun‘iy intellektni tadbiq etish metodikasini shakllantirish (sinfdan tashqari ishlar misolida)..... 220-229
22. **Hamzayeva D. M.** Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida inovatsion pedagogik texnologiyalar asosida loyihalash usullari..... 230-238
23. **Botirova L. K.** Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga ta‘sir qiluvchi omillar..... 239-248
24. **Eshnazarov M. K.** Bo‘lajak o‘qituvchilarni germentevtik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlash komponentlari..... 249-257
25. **Shomurotov U. M, Yo‘ldoshev T. A.** O‘spirinlarda agressiv xulq-atvorni oldini olishga xizmat qiluvchi trening dasturining

- ahamiyati*..... 258-272
26. **Narziyeva X. X.** *Inklyuziv ta'limning mohiyati, mazmuni va ilmiy-nazariy asoslari*..... 273-281
27. **Kenjayev J. O.** *O'zbekistonda milliy institutlarning siyosiy-huquqiy asoslari va ularning jamiyatdagi o'rni*..... 282-295
28. **Kurbanova H. H.** *Использование технологий геймификации в обучении английскому языку детей дошкольного возраста*..... 296-306
29. **Ilyasov A. S, Kamolova F. I, Sadilloeva L. S.** *Biologiya fanini o'qitishda uch o'lchovli o'quv vositalari va global tarmoq tizimidan foydalanishning afzalliklari*..... 307-315
30. **Sobirova M. R, Abdumalikova H. U.** *Boshlang'ich sinf matematikasini o'qitish jarayonida o'quvchilarni mehnatga o'rgatish asosida tarbiyalash metodikasi*..... 316-327

Denov tadbirkorlik va pedagogika institutining
“**Tadbirkorlik va pedagogika**” ilmiy-uslubiy jurnali
2020-yil 18-sentabrda 1114-raqamli guvohnoma bilan
ro‘yxatga olingan. Har chorakda bir marotaba chop etiladi.
Jurnalda nashr etilgan maqolalar <https://inlibrary.uz/>, <https://slib.uz/uz/>,
<https://scholar.google.com>, <https://www.openaire.eu/>, <https://www.researchbib.com/>
platformalarida indekslanadi.

Terishga berildi: 20.10.2025-yil.
Bosishga ruxsat etildi: 25.10.2025-yil.
Qog‘oz bichimi 60*84 1/8. Adadi – 50 ta.
Nashr tabog‘i – 13,5. Buyurtma № 1-T.

Manzilimiz: 190507, Surxondaryo viloyati
Denov shahri Sharof Rashidov ko‘chasi 360-uy.
info_dtpi@yedu.uz, dtpi@yexat.uz
+998-95-650-77-57

Maqola nashr ettirish maqsadida bog‘lanish uchun:
+998 90 976-76-98. URL: <https://t.me/MrScott98>

Maqolalarda keltirilgan fikr va raqamlar uchun mualliflar javobgardir.

TADBIRKORLIK VA PEDAGOGIKA

ILMIY-USLUBIY JURNAL

ISSN 2181-2659